

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЛУТБОКСОВ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЯПОНИИ****LEGAL REGULATION OF LOOT BOXES IN RUSSIAN FEDERATION AND
JAPAN****ГОРНОСТАЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА,***студентка,**Санкт-Петербургский государственный университет.***GORNOSTAEVA TATIANA VLADIMIROVNA,***student,**Saint-Petersburg State University.*

В данной работе автором было проанализировано правовое положение лутбоксов в Японии и России. Рассмотрена история развития вопроса необходимости регулирования гача-игр в Японии. Главным вопросом, рассматриваемым в исследовании, является определение возможности отнесения механики к азартным играм. Рассмотрены несколько судебных кейсов. Проведен поиск возможности изменения отношения к виртуальным внутриигровым объектам. В результате проведенного исследования сделан вывод о наличии в России пробела права в отношении регулирования виртуальных внутриигровых объектов цифровых прав.

In this paper, the author analyzed the legal status of loot boxes in Japan and Russia. The history of the development of the issue of the need to regulate gacha games in Japan is considered. The main issue considered in the study is the determination of the possibility of attributing mechanics to gambling. Several court cases have been considered. The search for the possibility of changing the attitude to the virtual in-game object is carried out. As a result of the conducted research, it is concluded that there is a legal gap in Russia regarding the regulation of virtual in-game objects of digital rights.

Ключевые слова: лутбокс, гача-игры, азартные игры, виртуальные объекты, цифровые права, правовое регулирование.

Key words: loot boxes, gacha games, gambling, virtual property, digital rights, legal regulation.

Российский рынок онлайн-игр на 2018 год занимал 11 место в мире [12]. Большие объемы людей, связанных с данным рынком, нуждаются в определенной защите своих интересов, которую им может предоставить государство. Однако сейчас в силу неопределенности регулирования как лутбоксов, так и виртуальных объектов, потребители не могут быть уверены в защите своих прав.

Для начала необходимо обратиться к понятию лутбокс. Лутбокс представляет собой виртуальный предмет в компьютерных играх, при использовании (открытии) которого игрок получает различные виртуальные предметы разной ценности и назначения [9].

Главным вопросом, рассматриваемым в исследовании, является определение возможности отнесения механики к азартным играм. А также вопрос необходимости регулирования лутбоксов в части предоставления игровыми компаниями правдивой информации о процен-

тах выпадения предметов. Поскольку именно эти вопросы затрагиваются в судебной практике.

Сейчас суды многих стран решают свою позицию по отношению к лутбоксам. Так, например, В июне 2020 года иск против Google о нарушении законов о защите прав потребителей штата Калифорния истцами был проигран. Поскольку Google защищен иммунитетом section 230, который гласит, что ни один поставщик или пользователь интерактивных компьютерных сервисов не должен рассматриваться как издатель или распространитель информации, предоставленной другим распространителем информационного контента [7].

Родиной лутбоксов является Япония. Поэтому обращение именно к истории развития конфликта на Японском рынке и к регулированию, которое возникло впоследствии, достаточно интересно. Поскольку в праве России нет однозначного ответа о правовой природе лутбоксов, знание практики, применяемой в мире, может быть полезно для определения дальнейших целей развития.

История развития вопроса регулирования лутбоксов в Японии. Исследуя вопрос развития регулирования, необходимо сначала дать определения понятиям, которые имеют место в японской реальности данного регулирования [20].

Гача (gacha) – японский термин для механизма лутбоксов.

Компу гача (kompu gacha) – форма многоуровневого лутбокса.

Существуют стандартные лутбоксы (могут быть использованы только самим игроком) и обмениваемые лутбоксы.

Корни данной механики уходят в японские гачапон автоматы, которые получили распространение в 1980-1990-х гг. Суть их в том, что человек, бросая монету в автомат, получает физическую игрушку в капсуле. Это слово представляет собой комбинацию звука «гача», который можно услышать при вращении рукоятки автомата по продаже игрушек, и звука «пон», исходящего от игрушечной падающей капсулы [20].

Япония на 2022 г. считается 3 по величине игровым рынком [24], а механизмы гача – основной метод монетизации игр. Так, после успеха стандартного механизма гача, начали свое развитие компу-гача механизмы. Чтобы получить «главный приз» в компу-гача необходимо прежде выиграть в гача все иные, ведущие к нему призы.

В Японии виртуальные объекты (призы гача) продавались на вторичном рынке, в основном на сайтах-аукционах, задолго до 2012 года. В феврале 2012 года в одной из популярных игр случился сбой, из-за которого игроки смогли дублировать карты. После чего игровой оператор был вынужден приостановить всю внутриигровую торговлю картами. Инцидент привлек внимание общественности к вторичным рынкам виртуальных объектов, их стали воспринимать как форму «теневой экономики» [23].

Издатели и операторы игр начали вводить саморегулирование данной области, вследствие увеличения количества жалоб в Национальное агентство по делам потребителей (далее «САА»). Например: ограничивая возможность несовершеннолетних совершать покупки, организуя специальные комитеты для контроля за контентом [21].

В марте 2012 года был сформирован совет для саморегулирования моделей монетизации шестью крупными компаниями игр (GREE, DeNA, Mixi, CyberAgent, Dwango и NHN Japan), который объявил о своих первых мерах регулирования [22]:

- действия против торговли виртуальными предметами за реальные деньги на вторичных рынках;
- общие лимиты сумм покупок для всех игроков моложе 20 лет;
- более четкие внутриигровые правила;
- создание трех специальных целевых групп, которые будут заниматься вышеуказанными областями после введения общих руководящих принципов месяцем позже;

- расширение сотрудничества с другими организациями путем обмена дополнительной информацией с органами власти, компаниями и другими организациями, связанными с индустрией социальных игр.

5 мая 2012 г. она из крупнейших газет сообщила, что САА намеревается принять меры против компу-гача, которые на тот момент использовались несколькими играми и приносили большой доход.

Из-за этого множество компании в начале мая 2012 г. выразило желание отказаться от данной механики. А 18 мая 2012 г. САА объявило о принятии с 1 июля 2012 г. Мер по противодействию механизмам компу-гача, при этом не затрагивая стандартные гача[14].

Созданный «большой шестеркой» совет по саморегулированию провозгласил руководящие принципы в отношении компу-гача – по сути, запрещение данной модели (в том числе для иностранных компаний, которые выпускают игры через площадки «большой шестерки»).

Помимо этого, совет принял меры касательно стандартной гача:

- требование раскрывать вероятность получения предметов для решения вопросов прозрачности выигрыша приза;

- введение строгих мер против торговли с реальными деньгами посредством введения идентификатора каждому торгуемому виртуальному объекту, и посредством ограничения возможности обменивания виртуальными предметами с новыми пользователями, которые были добавлены в список друзей пользователя;

- запрет на схожие компу-гача механизмы;

- создание отраслевого регулирующего комитета, состоящего из обслуживающих игры операторов, сторонних разработчиков игр и групп потребителей, с целью разработки еще более подробных руководящих принципов социальных игр, установки счетчиков консультаций для игроков и повышения осведомленности общественности о том, как безопасно использовать мобильные социальные игры.

Позже была создана японская ассоциация социальных игр, помогающая осуществлять контроль в данной сфере.

Другая важная история связана с раскрытием ложной вероятности выигрыша и вводящий в заблуждение рекламы в 2015-2016-х годах. СМИ и игроки усомнились в вероятности выигрыша определенных предметов в нескольких играх. Так, отмечалось, что одному игроку потребовалось 2 276 гача-попыток и 6 065 долларов США. Многие подали жалобы в САА, что привело к принятию дополнительных мер саморегулирования.

Ассоциация поставщиков компьютерных развлечений (CESA) выпустила руководство с просьбой обеспечения большей прозрачности механизмов гача. Руководящие принципы требовали от разработчиков игр реализации одного из следующих четырех стандартов:

- лимит расчетной цены (цена, рассчитанная как ожидаемая стоимость в соответствии с установленным коэффициентом распределения) для получения любого редкого предмета гача должен быть в пределах 100-кратной цены одной платной гача, и в случае превышения этого предела, эта расчетная цена или ее коэффициент умножения должны быть отображены;

- ориентировочная предельная цена для получения любого редкого предмета гача должна быть в пределах 50 000 йен, и в случае превышения этого предела эта предполагаемая цена должна быть отображена;

- должен отображаться верхний предел и нижний предел ставок распределения для редких предметов гачи;

- должны отображаться коэффициенты распределения для каждого типа редкого предмета гача.

Однако, несмотря на все регулирование, до сих пор есть нарушения. Так, Square Enix в 2021 г. выпустило официальное обращение с извинениями к игрокам. САА провело проверку

в отношении компании, поскольку баннеры гача гарантировали игрокам выпадение предмета после определенного количества попыток, однако большинство комбинаций предметов на самом деле никогда не предлагались. САА не наложило никаких санкций на компанию, а попросила издать саморегулирование, чтобы данный случай не повторился. В итоге игроки получили внутриигровую валюту [17]. Я думаю, что здесь есть необходимость предоставить самим игрокам выбор способа возмещения причиненного им вреда, но в силу отсутствия закона, который давал бы такое право, игрокам приходится подстраиваться под лучший исход для компании.

Обратимся к некоторым судебным спорам, связанным с гача-играми в Японии. В декабре 2017 г. 8 игроков Hoshi no Dragon Quest подали первый коллективный иск к Square Enix. Они указывают, что утвержденные в объявлении коэффициенты выпадения специальных предметов отличаются от фактических процентов выпадения, что является нарушением законодательства Японии. Истцы подали заявление о взыскании 3 350 000 йен в окружной суд Токио. Игроки также потребовали возмещения ущерба в размере 980 000 йен, потраченных с 20 ноября 2015 г. по 28 марта 2016 г. на попытки выиграть предметы в Hoshi no Dragon Quest. В частности, игроки утверждают, что гача «Легендарный сундук с сокровищами Фукубуки», которая проходила с 15 октября 2015 г. по 14 марта 2016 г., состояла не из 11 типов специальных 5-звездочных предметов, указанных в объявлении, а включала и другие 5-звездочные предметы.

Суд пришел к выводу, что объявление разработчика не может восприниматься как утверждение, что вероятность выпадения специальных предметов с повышенным процентом выпадения выше, чем вероятность появления других 5-звездочных предметов. Объявление просто указывает на тот факт, что 5-звездочные предметы, отличные от специальных предметов, также могут быть получены. Исходя из этого, суд в итоге пришел к выводу, что со стороны оператора не было обмана или нарушения Закона против необоснованных премий и вводящих в заблуждение заявлений. По словам истцов, в судебном решении были «фактические ошибки и непонятные формулировки»[26].

Правовые основы регулирования лутбоксов в Японии. Много лет любые цифровые или реальные азартные игры были запрещены Уголовным кодексом Японии, главой 23 (art. 185-187)[6]. А в 2016 и 2018 годах вышло 2 закона – the Integrated Resort (IR) Promotion Law и the IR Promotion Law[19]. Закона, регулирующего онлайн азартные игры, не существует. Лутбоксы в Японии не запрещены. Исключением является компу-гача – САА выразило необходимость проявления большей осторожности в отношении всех многоуровневых и комбинированных механизмов лутбоксов, которые требуют, чтобы игрок вытягивал несколько предметов, с целью сбора другого более редкого предмета.

Ситуация касательно всех иных гача схожа с западным регулированием: чем больше вариантов для обмена предмета, тем выше вероятность того, что соответствующий механизм лутбоксов подпадает под действие применимых законов об азартных играх [20]. Риск правоприменения в сторону иностранных издателей игр при этом оценивается низко, однако, компании должны знать о необходимых требованиях к саморегулированию, описанных выше.

Официального разъяснения, подпадает ли гача под определение азартных игр, нет. Термин «gamble» понимается как «действие, при котором более двух человек делают ставку на результат азартной игры с целью выиграть приз в виде имущества или активов» [18]. Как видно из определения, не существует четких указаний относительно необходимости определенного процента неясности результата, то есть важно только само наличие такой неизвестности. Условия борьбы будут выполнены только в том случае, если одна сторона выигрывает имущество или актив, а другая сторона – проигрывает [18]. И если толковать таким образом, то нельзя говорить, что в механизме гача существуют выигравшая и проигравшая сторона, поскольку игрок платит за купленное развлечение, а оператор сохраняет полученные деньги

вне зависимости от результата гача. Приз должен отвечать требованию наличия определенного ценового выражения [15]. Здесь важно отметить, что: в случае, если призы возможно купить за внутриигровую валюту во внутриигровом магазине, то некоторые эксперты отмечают, что критерий приза может быть соблюден, поскольку внутриигровая валюта имеет выражение в реальных деньгах [15]; случаи использования вторичных рынков продажи предметов вне игры также могут помогать соблюдать критерий приза.

Далее обратимся к законам о защите прав потребителей, которые являются наиболее важными, поскольку гача подходит под определение премии (п. 3 ст. 2), сформированное Законом против необоснованных премий и вводящих в заблуждение заявлений [5]. Целью данного закона является защита добровольности и рациональности выбора потребителей посредством ограничения необоснованных премий и вводящих в заблуждение заявлений (ст. 1).

Статья 4 Закона указывает на поведение предпринимателя, которое может рассматриваться как вводящее в заблуждение заявление: любое заявление, где качество товара или услуги представляется как намного лучшее, чем есть на самом деле и намного лучшее, чем у других предпринимателей; любые заявления, позволяющие толковать цену как гораздо более выгодную по сравнению с предоставляемыми товарами и услугами и по сравнению с другими предпринимателями; любое другое заявление, которое может быть неправильно понято потребителями, и которую определил таковой Премьер-министр.

Кроме того, существует Положение об уведомление о премиальных предложениях по лотереям или розыгрышам призов, которое является частным регулированием премий – призов. Интересно, что данное положение было введено в 1977 г. после того, как коллекционные карточки приобрели большую популярность, и в первую очередь оно связано с запрещением определенных комбинаций карт, которые по сути напоминали компю-гача механизм [20]. Призы могут быть получены посредством лотереи или другим методом, основанный на случайности или методом, основанный на качестве или правильности конкретных действий [20]. Таким образом, предметы, полученные в гача – являются призами. Именно используя данное положение, САА указывала на недопустимость компю-гача.

Законодательство о возрастных ограничениях игр в Японии отсутствует. Все регулирование производится только на уровне самих производителей. В 2002 году была создана некоммерческая организация рейтинговой системы компьютерных развлечений (далее – CERO), производители игр отправляют их в CERO для оценки содержания по 24 критериям [25].

Таким образом, в Японии отсутствует специализированное законодательство, касающееся гача-игр, к ним применяются положения законов, указанных выше и саморегулирование игровых ассоциаций, которое не может говорить о стопроцентном выполнении компаний всех требований саморегулирования.

Правовые основы регулирования лутбоксов в России. Регулирование онлайн-игр (где в основном и реализуется механизм) осуществляется на основании Гражданского кодекса РФ, отношения между пользователем и разработчиком или игровым оператором являются договорными и складываются на основании пользовательского соглашения – договора присоединения. Дискуссионным в некоторой степени является вопрос применения Закона «О защите прав потребителей». Закон может применяться, если хотя бы в части договор между игроком является договором об оказании услуг.

Что касается законодательства о возрастных ограничениях, России не являются участником международных организаций в сфере регулирования рейтингов игр. Поэтому здесь возможно применение только Закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», указывающего на наличие дисклеймера о возрастном ограничении (ст. 6) [3].

Согласно п. 1 ст. 4 ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»[2], азартная игра – основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры. Здесь важно понимание подходит ли механизм лутбоксы под данное определение. Выигрышем здесь может выступать денежные средства или иное имущество, в том числе имущественные права, подлежащие выплате или передаче участнику азартной игры при наступлении результата азартной игры, предусмотренного правилами, установленными организатором азартной игры (п. 4 ст. 4 этого же ФЗ). При условии наличия коммерческой ценности лутбоксы могут быть отнесены к азартным играм [11].

Однако следует отметить, что в зависимости от трактовки понятия азартной игры в той или иной стране, которые приходили к пониманию, что здесь возможно говорить о том, что игрок, платит за «развлечение», а не за результат – выигрыш, подобное толкование было использовано и судами Франции, Новая Зеландии и Великобритании. Все они пришли к выводу, что лутбоксы не могут быть причислены к азартным играм, поскольку награда гарантирована, а внутриигровые вещи не имеют реальной стоимости вне игры.

Что касается сходства с азартными играми, то в обоих случаях игрок тратит реальные деньги ради приза. Ключевое понятие здесь – шанс выигрыша, которые зачастую небольшой. А также указывают, что открытие лутбоксов, подобно азартным играм вызывает зависимость.

Виртуальная собственность: понятие и сущность. Развитие интернета создало спрос людей на приобретение виртуальных предметов, что естественно порождает немало споров. Так, некоторые страны идут по пути создания нового виртуального законодательства для определения более четкого статуса, правового режима. Другие же используют вещное право по отношению к виртуальным объектам. В России и Японии правовой статус виртуальных объектов пока не определен.

Вещи, которые получает игрок из лутбоксов, можно отнести к виртуальным объектам, которые, в свою очередь, являются цифровыми объектами, то есть объектами цифровых прав (понятие цифровых прав закреплено в ст. 141.1 ГК РФ [1], в японском законодательстве данное понятие не закреплено).

С возникновением цифровой валюты появилась острая необходимость регулирования данной отрасли. Что, конечно, не только повлияло на саму цифровую валюту, но И сделало возможным думать об относительно привычной категории внутриигровых предметов как о виртуальных объектах. Так, к виртуальным объектам можно отнести утилитарные токены, криптовалюту, доменные имена, стикеры, аккаунты, а также игровое имущество [16].

Выделяются общие и специальные признаки виртуальных игровых объектов. К общим относятся – нематериальный характер, существование в цифровой форме, наличие «цифровой власти» разработчиков, операторов, администраторов социальной сети, власть пользователя над объектом напоминает «квазивладение», ограничение в возможности копирования, ограниченность существования пределами виртуального пространства [10]. К особенностям относят наличие служебной функции у объекта (использования в игре для прохождения), возможность как бесплатного приобретения, так и приобретения за реальные деньги, объект является частью программы для ЭВМ, на которую существует исключительное авторское право разработчика, передача имущества возможна по правилам, установленным игрой или вместе с передачей самого аккаунта [10].

Важно отметить, что статус цифровой валюты, одного из виртуальных объектов, также не определен, но действует аналогия права, один из предложенных ниже Савельевым вариантов решения проблемы – распространяются положения о собственности (ст. 17, 19, 21, 22

ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») [4]. Поэтому представляется, что такую аналогию права, возможно, использовать и для внутриигрового имущества.

В судах США, например, обосновывая необходимость применения имущественных прав к объектам виртуальной собственности хотя бы в виртуальных мирах, обращаются к следующим теориям [8]: трудовая теория собственности Дж. Локка (пользователи используют свой труд в виртуальном мире для приобретения активов, поэтому имеют право на собственность на эти активы); теория личности Маргарет Джейн Радин (привязанность пользователей к аватару); теории утилитаризма – теория сдерживания негативного поведения (признание права способствует сдерживанию потенциальных преступников) и теория экономической эффективности (признание права увеличит инвестиции).

Помимо этого сейчас существуют несколько возможных подходов к квалификации прав пользователей на виртуальные игровые объекты [10]: вещно-правовая теория, которая обращается к наделению пользователя абсолютными правами на объект, проблема данной теории в том, что она не учитывает исключительные права разработчика, как бы возлагает обязанность поддерживать сервера игры вечно; теория установления авторских прав пользователей на имущество как на результат интеллектуальной деятельности, данная теория применима в случае наличия в игре таких объектов, которые с нуля создаются игроками, подобно разработчикам [10]; теория права использования по лицензионному договору с разработчиком игры; теория оказания услуг, здесь проблемным является, что во многом в соглашении между пользователем и разработчиком присутствует запрет на передачу аккаунта, а значит, будет невозможна уступка требования к разработчику, а также то, что не определен статус имущества заработанного пользователем бесплатно и имеющего такой же рыночной ценностью как купленное у разработчика; обязательства из «сделок игр и пари», применение данной теории для всех игр неправильно, важно наличие алеаторной или рискованной природы соглашения.

Поскольку в данное время суды склонны считать, что между игроком и производителем заключен лицензионный договор, то отмечается, что, по сути, все внутриигровые объекты находятся в собственности производителя.

Виды решений вопроса о применимом праве были предложены Савельевым [13]:

- 1) право не должно вмешиваться в подобного рода отношения;
- 2) применение аналогии – распространение на виртуальные объекты нормы о вещах и праве собственности;
- 3) квалификация отношений в контексте существующих лицензионных и иных соглашений между пользователем и оператором виртуального пространства (правообладателем);
- 4) рассматривание объектов виртуальной собственности в качестве «иного имущества» с применением к этим отношениям нормы о соответствующих видах договоров, деликтах и неосновательном обогащении.

Данная работа может считаться небольшой справкой о правовом регулировании лутбоксов, применяемом Японией, а также об общемировых тенденциях, которые могут помочь России сформировать свое отношение к лутбоксам и виртуальной собственности, поскольку существует необходимость выработки более четкой судебной практики в данной системе для помощи как пользователям, так и разработчикам, и операторам.

Отсутствие в РФ регулирования статуса виртуальных объектов можно считать пробелом права, который возможно устранить, обращаясь к тем теориям и предложениям, разработанным в доктрине, которые были рассмотрены выше.

Если говорить о Японии, ее правовой подход относительно лутбоксов сформировался раньше остального мира, поэтому данный вопрос не стоит настолько остро в обществе, но отдельного закона о гача-играх не существует.

Хотя у Японии уже есть сформированная практика непричисления гача механизма к азартным играм, но, все же, автору не удалось найти ни одной научной статьи, которая бы подтверждала сформированное отношение Японии к понятию виртуальной собственности. В настоящий момент взгляд обеих стран больше направлен на правовое регулирование цифровой валюты, при этом будто бы игнорируя другие виды виртуальных объектов цифровых прав.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.04.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142.
2. Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64924.
3. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808.
4. Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 № 259-ФЗ (последняя редакция). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753.
5. Act against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations (Act No. 134 of 1962) // Japanese law translation. URL: <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/2303/en> (дата обращения: 20.03.2023).
6. Penal Code (Act No. 45 of 1907) // Japanese law translation. URL: https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3581/en#je_pt2ch25 (дата обращения: 20.03.2023).
7. Coffee et al v. Google LLC, No. 5:2020cv03901 - Document 82 (N.D. Cal. 2022) // Justia US law. URL: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/california/candce/5:2020cv03901/360878/82> (дата обращения: 27.03.2023).
8. Беликова К.М. Теоретические и практические аспекты правовой квалификации виртуальной собственности в России и за рубежом // Юридические исследования. 2021. №7. 28 с.
9. Варчук А.А., Зарубежный и Российский опыт регулирования лутбоксов // Вопросы российской юстиции. 2020. №5. С. 262-272.
10. Перепёлкина, Я. А. Виртуальное игровое имущество: перспективы правового регулирования // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2020. № 3(29). С. 45-59.
11. Залевский Я.В. Правовая природа внутриигровых объектов // Молодой ученый. 2017. № 13 (147). С. 439-444.
12. Онлайн-игры в России: правовые вопросы. 2019. 24 с.
13. Савельев А.И. Правовая природа виртуальных объектов, приобретаемых за реальные деньги в многопользовательских играх // Вестник гражданского права. 2014. № 1. С. 127-150.
14. About the online game «Kompu-Gacha» and the prize regulation of the Act against Premiums and Misleading Representations // URL: https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/120518premiums_1 (дата обращения 19.03.2023).
15. Daniel Cermak, Micro-Transactions, Massive Headaches: International Regulation of Video Game Loot Boxes // International Law Review. 2020. Vol. 28(2). p. 273-322.
16. Fairfield J. Virtual Property // Boston University Law Review. – 2005. – Vol. 85:1047. p. 1048-1077.
17. Final Fantasy Banners Broke Gacha Laws, Square Enix Apologizes // Screen rant. URL: <https://screenrant.com/final-fantasy-banners-gacha-laws-broken-square-enix> (дата обращения 26.03.2023).

18. Hitoshi Ishihara, *The Gambling Law Review: Japan 2nd Edt.*, p. 164. // Law business research Ltd: *The gambling law review*. 2021. Vol. 6. p. 254-264.

19. Masayuki Fukuda *Gambling Laws and Regulations Japan 2023* // ICLG -Gambling laws and regulations. URL: <https://iclg-com.translate.googleusercontent.com/translate?hl=ru&ptq=1&wapp> (дата обращения: 19.03.2023).

20. Sebastian Schwidessen, *Loot Boxes in Japan: Legal Analysis and Kompu Gacha Explained* // Lexology. URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9207df10-a8a2-4f67-81c3-6a148a6100e2> (дата обращения: 12.03.2023).

21. Serkan Toto *GREE introduces restrictions as answer to mounting criticism* // KantanGames. URL: <https://www.serkantoto.com/2012/03/18/gree-social-games-regulation> (дата обращения 12.03.2023).

22. Serkan Toto *Self-Regulation: That council of six Japanese social gaming companies takes action* // KantanGames. URL: <https://www.serkantoto.com/2012/04/24/regulation-social-games-japan> (дата обращения: 12.03.2023).

23. Serkan Toto. *serkantoto.com. Will Japan's social gaming industry get regulated? My perspective* // KantanGames. URL: <https://www.serkantoto.com/2012/04/06/social-gaming-japan-regulation> (дата обращения: 12.03.2023).

24. *Top Countries/Markets by Game Revenues* // Newzoo. URL: <https://newzoo.com/insights/rankings/top-10-countries-by-game-revenues> (дата обращения: 12.03.2023).

25. Yuichiro Tsuji *Regulations on Japanese Video Games for Protection of Children in Japan* // Columbia Journal of Asian Law. 2018. Vol. 31 (2). p. 200-217.

26. 「星のドラゴンクエスト」ガチャ集団訴訟はなぜプレイヤー側敗訴となったのか 裁判所の判断は「不当表示なし」 // Nlab. URL: <https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1809/22/news036.html> (дата обращения: 26.03.2023).

© Горностаева Т.В., 2023.